

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz ist die Fortsetzung des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse fait suite à l'Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera rappresenta la continuazione dell'Annuario della Società Svizzera di Preistoria e di Archeologia.

Annual Review of Swiss Archaeology is the successor publication to Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte/Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 106 · 2023

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 310.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: E. Thiermann, S. Voegtle

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Fundbericht – Chronique archéologique – Cronaca archeologica: 20.12.

Richtlinien für Autor*innen - Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s - direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. - A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. - L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2023 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-20-9 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-21-6 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.7895514

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales

Übersetzungen: Maria-Isabella Angelino, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat und Satzvorbereitung: Simone Voegtle

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber - éditeur - editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preisermässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.-, Kollektivmitglieder Fr. 220.-, Studenten Fr. 60.-, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.-, Paarmitgliedschaft Fr. 150.-.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.-, membres collectifs fr. 220.-, étudiants frs. 60.-, membres à vie frs. 2200.-, membres en ménage frs. 150.-.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.-, soci collettivi fr. 220.-, studenti fr. 60.-, soci vitalizi fr. 2200.-, coppie fr. 150.-.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Avvisi e recensioni</i>	303
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Markus Asal, Münzen erzählen Geschichte. Erkenntnisse zur Siedlungsentwicklung im Vorfeld der spätromischen Befestigung auf dem Basler Münsterhügel auf der Basis numismatischer Auswertungen	7	Claudine Abegg/Delia Carloni/Florian Cousseau/Eve Derenne/Jessica Ryan-Despraz (éds.), <i>The Bell Beaker Culture in All its Forms</i> (Loïc Jammet-Reynal)	303
Anaïs Deville, Gabriele Giozza, François Mariéthoz, Samuel van Willigen, Jehanne Affolter, Kurt Altorfer, Stefan Ansermet, Jacqueline Détraz-Méroz, Nicole Reynaud Savioz, Laurine Viel, <i>Un nouvel ensemble funéraire exceptionnel en contexte Chamblandes : les sépultures néolithiques de Sion-Avenue de Tourbillon VS</i>	23	Johannes Wimmer, <i>Wenn Fibeln sprechen könnten. Taphonomische und chronologische Untersuchungen anhand stratifizierter Fundinventare aus der jüngeraltenzeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik</i> (Lionel de Kalbermatten et Laurène Resin).....	303
Urs Leuzinger, Simone Benguerel, Torsten Bogatzky, Stefan Di Staso, Irene Ebnetter, Thomas Keiser, Linda Leuenberger, Christoph Müller, Jakob Näf und Hansjörg Brem, <i>Die bronzezeitliche Deponierung von Wagenhausen/Etzwilen-Tättebüel TG</i>	65	Andreas Müller-Karpe, <i>Die Himmelsscheibe von Nebra und ihre anatolischen Bezüge</i> (Mireille David-Elbiali)	304
Karl Oberhofer, <i>Das Balneum der Villa von Sargans-Malerva SG. Ein Beitrag zum römerzeitlichen Badewesen im Alpenrheintal</i>	81	Marc-Antoine Kaeser, <i>La Tene, lieu de mémoire. Aux origines de l'archéologie celtique</i> (Guillaume Reich)..	306
Johannes Wimmer, Öрни Akeret, <i>Die späthallstattzeitlichen Gruben von Beringen-Unter dem Stalden SH im Kontext ritueller Handlungen</i>	113	Fabio Wegmüller, <i>Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal</i> (Renate Ebersbach).....	307
		Ingmar M. Braun, <i>Ausgewählte Säugetierdarstellungen in der Eiszeitkunst und der Versuch ihrer zoologisch-ethnologischen Interpretation</i> (Urs Leuzinger).	308
		<i>Geschäftsbericht 2022 – Rapport d'activité 2022 – Resoconto amministrativo 2022</i>	310
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Urs Leuzinger, Martin Trüssel, Martin Berweger, Irka Hajdas, Armin Lauber, Werner Müller, Werner H. Schoch und Nigel Thew, <i>Archäologische Untersuchungen in zwei Balmen am Weg zum Surenenpass in der Gemeinde Engelberg OW</i>	161		
Stephanie Chamberlain, <i>Manipulationen an Hirschknochen in der neolithischen Pfahlbaufundstelle Maur-Schiffflände ZH am Greifensee</i>	167		
<i>Fundbericht 2022 – Chronique archéologique 2022 – Cronaca archeologica 2022</i>			
Alt- und Mittelsteinzeit – Paléolithique et Mésolithique – Paleolitico e Mesolitico	175		
Jungsteinzeit – Néolithique – Neolitico	177		
Bronzezeit – Age du Bronze – Età del Bronzo	181		
Eisenzeit – Age du Fer – Età del Ferro	191		
Römische Zeit – Epoque Romaine – Età Romana.....	204		
Mittelalter – Moyen-Age – Medioevo	215		
Neuzeit – Temps modernes – Epoca moderna.....	240		
Zeitstellung unbekannt – Epoque incertaine – Reperti non datati	281		
	301		

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archéologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

MITTEILUNGEN – COMMUNICATIONS – COMUNICAZIONI

URS LEUZINGER, MARTIN TRÜSSEL, MARTIN BERWEGER, IRKA HAJDAS, ARMIN LAUBER, WERNER MÜLLER, WERNER H. SCHOCH UND NIGEL THEW

ARCHÄOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN IN ZWEI BALMEN AM WEG ZUM SURENENPASS IN DER GEMEINDE ENGELBERG OW

Keywords: Alpen; Feuerstellen; Holzkohle; Jüngere Eisenzeit; Faunenreste; Mollusken; historische Inschriften. – Alpes; foyers; charbons de bois; Âge du Fer récent; restes de faune; mollusques; inscriptions historiques. – Alpi; focolari; carbone di legno; età del ferro recente; resti faunistici; iscrizioni storiche. – Alps; hearths; charcoal; Later Iron Age; animal remains; molluscs; historical inscriptions.

Archäologische Forschung in der Gemeinde Engelberg

Die Forschergruppe der Stiftung Naturerbe Karst und Höhlen Obwalden (NeKO) kartiert und untersucht seit 2002 Höhlen und Balmen auf dem Gebiet der Gemeinde Engelberg. Bei drei höhlenartigen Abris - der Brächbalm, der Inschriftenbalm und der Rotibalm (Abb. 1) - legten die Resultate der 2021 durchgeführten Metalldetektor-Prospektion sowie Geländebeobachtungen nahe, dass diese geschützten Felsdächer in historischer oder sogar prähistorischer Zeit

von Menschen begangen waren. Im Frühling 2022 fand deshalb im Auftrag der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Obwalden (FDAO) eine archäologische Prospektion unter der Leitung des Archäologen Urs Leuzinger und des Karst- und Höhlenforschers Martin Trüssel (NeKO) statt¹. Diese zweitägige Feldforschung in Engelberg fügt sich geografisch nahtlos an die interdisziplinären Untersuchungen entlang des Surenen-Passwegs auf Urner Kantonsgebiet zwischen 2013 und 2015 ein².

Nach einer Besichtigung der drei Fundpunkte beschloss das Team, die Rotibalm nicht näher zu untersuchen, weil dort die wenig mächtigen Feinsedimente direkt auf dem

Abb. 1. Lage der archäologisch untersuchten Fundstellen: 1. Engelberg OW, Inschriftenbalm an der Route zum Surenenpass; 2. Engelberg OW, Brächbalm; 3. Attinghausen UR, Gritschen, mittelalterliche und neuzeitliche Wüstungsplätze; 4. Attinghausen UR, Geissrüggen, hallstattzeitlicher Gebäudegrundriss; 5. Attinghausen UR, Blackenalp, bronzezeitliche und römische Lesefunde; 6. Engelberg OW, Planggenstafel, mesolithischer Mikrolith. Quelle Bundesamt für Landestopografie.

anstehenden Kalkfels aufliegen. In der Brächbalm und der Inschriftenbalm wurden dagegen mehrere Kellensondierungen durchgeführt. Die Balmen wurden zudem vermessen und dokumentiert.

Brächbalm

Die Brächbalm (Objekt-Nr. 125.B) befindet sich versteckt an der steilen nordöstlichen Flanke des Tals der Engelberger Aa bei den Koordinaten LK 1191, 2 677 732/1 183 873, Höhe 1223 m. Es handelt sich um eine grosse, höhlenartige Balm von ca. 15 m Tiefe sowie im Portalbereich 8 m Breite und 9 m Höhe, die nach Süden orientiert ist (Abb. 2). Sie entstand entlang einer mit 40° schräg einfallenden Kluft im massiven, leicht geschieferten Kalkstein der Quinten-Formation (Malm)³. Der Boden fällt mit 15° leicht von Norden nach Süden ab. Im vorderen Bereich ist die Balm sehr trocken, im hinteren Teil hat es mehrere feuchte Stellen mit Kalksinterablagerungen an den Wänden. Am Ende der Balm sind Spuren von Eisenoxidablagerungen aufgeschlossen⁴. Allenfalls wurden diese eisenhaltigen Spuren im Rahmen einer historischen Erzsuche angeschürft, wobei keine Halde vorhanden ist.

Im Jahr 2021 wurde mit Bewilligung des FDAO der Boden der Balm durch Martin Berweger und Bea Koens mit dem Metalldetektor abgesucht. Dabei kamen einige neuzeitli-

Abb. 2. Engelberg OW Brächbalm. Blick aus der Balm nach Süden auf den Titlis-Nordpfeiler und die Titlis-Ostwand. Foto FDAO, A. Lauber.

che Funde, darunter Munitionsreste (Geschosshülsen) der Schweizer Armee, zum Vorschein.

Am 23. und 24. April 2022 wurde die Brächbalm erneut archäologisch untersucht. Bei Laufmeter 11.5 wurde eine 40×40 cm grosse Sondierung 1 angelegt und bis in eine Tiefe von 0.8 m in sechs Abstichen freigelegt (Abb. 3). Ein Weitergraben war wegen der kleinen Untersuchungsfläche nicht möglich; der anstehende Felsen wurde nicht erreicht. Die Stratigrafie gliedert sich von oben nach unten in fünf Schichteinheiten:

1. Beigebraunes, siltiges Sediment mit kleinen, scharfkantigen Kalksteinen. In 5 cm Tiefe lag eine Steinplatte mit einer Holzkohlekonzentration (Feuerstelle). Das Sediment ist stark durchwurzelt und enthält vereinzelte getrocknete Dungreste von kleinen Wiederkäuern (KWK).
2. Hellbraunes, siltiges Sediment, darin eingelagert mehrere grosse, scharfkantige Steine. Die Schicht ist nur noch schwach durchwurzelt und enthält Knochen von Mikrosäugern sowie zahlreiche Molluskenschalen. An der Basis ist ein klarer Farbwechsel erkennbar.
3. Dunkelbraunes, siltiges Sediment mit kleinen, kantigen Steinen. Die Schicht enthält viele Holzkohlefragmente aus der Jüngeren Eisenzeit und mehrere Knochen von Mikrosäugern und KWK.
4. Dunkelbraunes, schuttiges, locker gefügtes Sediment mit scharfkantigen Kalksteinen (Frostverwitterung). Darin eingebettet lagen grosse Holzkohlestücke aus der Jüngeren Eisenzeit und Knochen von Mikrosäugern und KWK. An der Basis fand sich ein winziges Keramikfragment (ev. auch verwitterter Sandstein?).
5. Gelbliches, siltiges Sediment. Die Schicht ist deutlich feuchter und enthält keine Holzkohle mehr. Eine verwitterte Baumwurzel wurde beobachtet.

Abgesehen von der Feuerstelle in Abstich 1 wurden mit der geringen Grabungsfläche keine weiteren Befunde angeschnitten. Die Holzkohlen stammen wahrscheinlich von verlagerten Herdstellen ausserhalb der untersuchten Zone.

Holzkohlenanalyse

In der Sondierung 1 wurden in vier Horizonten Holzkohlen freigelegt, verprobt und im Labor für quartäre Hölzer in Langnau a. A. anthrakologisch bestimmt. Die oberste, vermutlich rezente Probe aus Abstich 1 in 5 cm Tiefe besteht aus Eibe (*Taxus baccata*). In Abstich 3 in 38–46 cm Tiefe fanden sich ein Holzkohlestück aus Esche, zwei Stücke aus Ahorn (*Acer* sp.) sowie ein Zweigfragment aus Eibe. Von Abstich 4 in 54–58 cm Tiefe wurden vier Holzkohlen aus Esche (*Fraxinus excelsior*), ein Stück aus Ahorn sowie zwei Stücke aus Hasel (*Coryllus avellana*) bestimmt. In einer Tiefe von

Abb. 3. Engelberg OW, Bräcbalm. Grundrissplan und Nordprofil der Sondierung 1. Plan FDAO, U. Leuzinger.

70–72 cm (Abstiche 5 und 6) kamen vier Fragmente aus Esche sowie acht Stücke aus Ahorn zum Vorschein. Bemerkenswert ist das Fehlen von Fichte (*Picea abies*), weil aktuell der umliegende Bannwald vorwiegend mit dieser Baumart bestockt ist. Esche, Ahorn und Hasel wachsen in unmittelbarer Nähe der Bräcbalm, so dass die Brennholzversorgung kein Problem darstellte. Interessant ist der Nachweis von Eibe in den oberen Schichten, da diese Baumart heute in Engelberg äusserst selten belegt ist⁵.

Datierung

Insgesamt drei Holzkohle-Proben wurden im Labor für Ionenstrahlphysik der ETH Zürich auf ihr Radiokarbonalter bestimmt⁶. Die in 46 cm Tiefe aus OK Schicht 3 entnommene Probe ETH-24562 datiert die Holzkohle (*Acer* sp.) in die Zeit von 2221±22 BP, 378–201 BC, cal. 2 sigma. Die Analyse ETH-24563 der Holzkohle (*Corylus avella-*

na) aus Schicht 4 in 58 cm Tiefe ergab 2216±22 BP, 377–198 BC, cal. 2 sigma. Die Holzkohleprobe (*Fraxinus excelsior*) ETH-24564 von UK-Schicht 4 in 70 cm Tiefe datiert um 2245 ± 22 BP, 388–207 BC, cal. 2 sigma. Somit liegen alle drei Radiokarbonanalysen zeitlich in der jüngeren Eisenzeit. Wegen des ¹⁴C-Plateaus können die Überreste der verlagerten Feuerstellen chronologisch jedoch nicht näher eingegrenzt werden. Auch wenn kein eindeutiges archäologisches Fundmaterial aus Sondierung 1 vorliegt, belegen diese Radiokarbonatierungen doch eine menschliche Präsenz während der mittleren Latènezeit. Diese Epoche war bislang entlang des Surenenpasswegs nicht nachgewiesen.

Tierknochen

Die insgesamt 58 Faunenreste aus Sondierung 1 wurden im Laboratoire d'archéozoologie de l'Université de Neuchâtel osteologisch untersucht. Im kalkhaltigen Sediment haben

sich die Knochen gut erhalten. Der hohe Fragmentierungsgrad der grösseren Knochen erlaubte lediglich eine Bestimmung als Überreste kleiner Wiederkäuer. Von dieser Gruppe liegen Röhrenknochen, Schädelteile sowie eine unverwachsene Femur-Epiphyse (*Caput femoris*) vor. Ein Knochen trägt vermutlich Bissspuren. Da unklar bleibt, ob es sich bei den KWK-Fragmenten um Haus- oder Wildtiere handelt und Schnitt- bzw. Brandspuren fehlen, kann nicht gesagt werden, ob die Tiere als Jagdbeute des Menschen oder auf natürliche Weise in die Bräcbalm gelangten.

Bei den kleineren Faunenresten konnten einige Tierarten bzw. Gruppen bestimmt werden. So liegen zwei Tarsometatarsen von Singvögeln (Grösse und Morphologie wie Singdrossel) sowie mehrere Unterkiefer von vermutlich Alpenwaldmaus (*Apodemus* cf. *alpicola*), Schneemaus (*Chionomys nivalis*) und Spitzmaus (cf. *Sorex* sp.) vor. Zudem liess sich der linke Radius eines jungen Hermelins (*Mustela erminea*) nachweisen. Die Kleinsäuger- und Vogelknochen könnten durch tierische Beutegreifer in die Bräcbalm gelangt sein, in dem sie dort von diesen in Form von Gewöllern oder Kot ausgeschieden wurden. Ebenso ist denkbar, dass speziell die Mäuse in der Balm in den selbst gegrabenen Wohnbauten verendet sind. Eine Nutzung der Fundstelle durch den Menschen kann aufgrund der vorliegenden Tierreste weder belegt noch widerlegt werden.

Mollusken

Im Aushub von Sondierung 1 fanden sich in allen Schichten zahlreiche Schneckenhäuschen. Diese sind im kalkhaltigen Sediment hervorragend erhalten geblieben. Eine kleine Stichprobe von zwölf Schalen aus Abstich 2 wurde geborgen und von Nigel Thew in Neuchâtel auf ihre Art bestimmt. Trotz der geringen Anzahl konnten sieben verschiedene Arten nachgewiesen werden (Abb. 4). Fünf davon sind typische Waldbewohner (Ökogruppen 1 und 3). Besonders *Cochlodina fimbriata* und *Macrogastra ventricosa* sind charakteristische Zeiger eines nahen und gut entwickelten Laubwalds mit altem Baumbestand. Zurzeit ist das Vorfeld der Bräcbalm baumfrei. Auch auf der Siegfriedkarte (Blatt 390 von 1875) liegt die Fundstelle in offenem Gelände. Zu Lebzeiten der nachgewiesenen Schneckenpopulation muss die Umgebung der Balm jedoch bewaldet gewesen sein. Die Art *Cochlodina fimbriata* kommt heutzutage nicht mehr in der Region Engelberg vor. Der Nachweis aus der Bräcbalm liegt zudem an der südöstlichsten Ecke ihres aktuellen Verbreitungsgebiets. Demgegenüber befindet sich der Fund von *Causa holosericea* am nordwestlichen Rand des heutigen Vorkommens.

Inschriftenbalm

Die Inschriftenbalm (Objekt-Nr. 127.B) liegt 50 m westlich der Bräcbalm bei den Koordinaten LK 1191, 2 677 682/ 1 183 881, Höhe 1216 m. Die nach Südwesten hin orientierte Balm im Kalkfels der Quinten-Formation (Malm)⁷ ist 9 m tief und 12 m breit, die Höhlendecke erstreckt sich

Ökologische Gruppen	Species	n
1	<i>Cochlodina fimbriata</i>	1
	<i>Macrogastra ventricosa</i>	1
3	<i>Causa holosericea</i>	4
	<i>Clausilia dubia</i>	2
	<i>Cochlodina laminata</i>	1
4	<i>Trochulus villosus</i>	2
6	<i>Arianta arbustorum</i>	1
Anzahl Landschnecken		12
Anzahl Arten		7

Abb. 4. Engelberg OW, Bräcbalm. Artenliste der Mollusken mit dazugehörigen Biotopansprüchen: 1. dichter, altersdurchmischter Wald mit gut entwickeltem Boden; 3. Jungwald mit Buschwerk und schattigen Felsen; 4. schattiges Habitat mit Wald, Gebüsch, bewachsenen Felsen und hohen Stäuchern; 6. tolerante Art, benötigt aber gewisse Feuchtigkeit. Tabelle FDAO, N. Thew.

mehrheitlich etwas über mannshoch. Die Balm scheint äusserst günstig für einen Lagerplatz. Allerdings fanden sich an der Oberfläche keinerlei Trockenmauer-Strukturen oder Spuren von Lagerfeuern. Bei der vorgängigen Metalldetektor-Prospektion 2021 durch Martin Berweger und Bea Koens kamen vier Fragmente einer neuzeitlichen Steckpfeife (1870–1900, Inv.-Nr. 127.A_1) zum Vorschein. Es wurden vier Kellensondierungen durchgeführt. Alle bis auf Sondierung 4 waren fundleer und enthielten auch keine Holzkohlefragmente. In Sondierung 4 kamen acht Knochen zum Vorschein. Ein Fusswurzelknochen (*Os centroquartale*) kann einem Jungtier eines KWK – ev. kleines Schaf/Ziege – zugeordnet werden. Ein verrundeter, allenfalls verdauter Röhrenknochen könnte von einem Eichhörnchen stammen (morphologisch allerdings keiner Art zuweisbar). Bei den übrigen Faunenresten handelt es sich um unbestimmte Kleinsäugerknochen. Auch wenn archäologische Hinweise auf eine Begehung dieser Fundstelle nahezu fehlen, ist die Balm wegen der an den Wänden und der Decke entdeckten Inschriften von historischem Interesse.

Inschriften

Die Röteln-Inschriften konzentrieren sich vorwiegend in drei Zonen an der glatten Felsdecke. Daneben gibt es noch vereinzelte Spuren von Farbresten, Gravierungen aus dem 20. Jahrhundert (Jahreszahl 1960) sowie einen grösseren Steinblock auf dem Balmboden mit einem eingemeisselten, rot bemalten Kreuz. Hervorzuheben sind vor allem die mit Rötelnstift ausgeführten Schriftreste, die anhand der erkennbaren Jahreszahlen ins 17. Jahrhundert datieren. Die Inschriften konnten teilweise bereits an Ort vom Grabungsteam entziffert werden. Eine epigrafisch fundierte Auswertung steht noch aus.

Die Inschriften sind mit einem Rötelfstift auf einer glatten, senkrechten Felspartie an der Balmdecke in der Kursivschrift des 17. Jahrhunderts ausgeführt (Abb. 5). Es lassen sich Jahreszahlen (1622, 1699), Namen und Initialen (Hans, Baltz, Urs?, G H C), Symbole (Herz Jesu), Ortsnamen (Luzern) sowie zwei gezeichnete Sakralbauten mit linksseitigem Turm und Schiff erkennen.

Die mit Rötelfstift geschriebenen Inschriften, Gebäude und Zeichen wurden gemäss den Jahreszahlen zwischen 1622 und 1699 verfasst. Demnach wurde die Balm wahrscheinlich mehrfach von verschiedenen Personen aufgesucht, die ihre Botschaften und Namen an den Felswänden hinterliessen. Die beiden abgebildeten Gebäude mit Turm könnten Symbole für das nahe im Tal gelegene Kloster Engelberg darstellen. Die Striche, Kreuze, Namen und Jahreszahlen sind wohl persönliche oder amtliche Markierungen, die vielleicht in Zusammenhang mit Grenzzeichnungen, Prospektion für Eisenlagerstätten oder sonstigen wichtigen Ereignisse stehen.

Barockzeitliche Inschriften mit Rötelfstift sind relativ häufig, besonders in Gebäuden. Als Beispiel sei das Diözesanarchiv in Chur erwähnt⁸. Ebenfalls aus Graubünden stammen mehrere Rötelfstift-Inschriften an einer überhängenden Felswand in Ausserferrera in der Gemeinde Ferrera GR⁹, die vergleichbar mit denjenigen von Engelberg sind. Auch dort sind mehrfach Namen, Jahreszahlen und Zeichen aus dem 17. Jahrhundert belegt.

Resultate

Die beiden archäologisch untersuchten Fundstellen Bräcbalm und Inschriftenbalm liegen im Umfeld der (prä-)historischen Route von Engelberg über den Surenenpass nach Attinghausen im Urner Reusstal. Entlang dieser Passage fanden bereits zwischen 2013 und 2015 umfangreiche archäologische Prospektionen mit palynologischen Untersuchungen statt¹⁰. Diese interdisziplinären Feldarbeiten endeten seinerzeit beim Weiler Niedersurenen an der Kantonsgrenze zu Obwalden. Mit der Prospektion im Frühjahr 2022 konnte das fehlende Teilstück der Route bis nach Engelberg punktuell ergänzt werden. Bisher waren auf Urner Seite Begehungen und Nutzungen anhand von Funden und Befunden von der Bronzezeit über die Ältere Eisenzeit – erwähnt sei besonders der hallstattzeitliche Gebäudegrundriss auf dem Geissrüggen – bis hin zur Römerzeit, dem Mittelalter und der Neuzeit nachgewiesen. Ein einzelner Lesefund südöstlich der Alp Planggenstafel belegt auf Engelberger Gemeindegebiet sogar eine mittelsteinzeitliche Begehung der Region. Dort kam 2004 auf einem Bergpfad oberflächlich eine mittelsteinzeitliche Geschosspitze aus Bergkristall zum Vorschein¹¹.

Die Radiokarbonalter der Holzkohlen aus der Sondierung 1 in der Bräcbalm datieren um 2200 BP bzw. 388–198 v. Chr. (cal. 2 sigma). Dies entspricht zeitlich der jüngeren Eisen-

Abb. 5. Engelberg OW, Inschriftenbalm: Rötelfstift-Inschriftenzone 2. Foto FDAO, A. Lauber.

zeit. Diese Epoche war bisher entlang des Surenenpasswegs nicht nachgewiesen. Die ¹⁴C-Datierungen an den Hinterlassenschaften von Feuerstellen belegen somit neu auch eine Begehung der Region in der Latènezeit. Einige Jahrzehnte früher dürfte der anhand stilistischer Merkmale datierte Goldschatz von Erstfeld UR im benachbarten Reusstal in den Boden gelangt sein¹².

Bemerkenswert sind auch die Inschriften aus dem 17. Jahrhundert. Es wäre interessant, die umfangreichen Archivbestände des Klosters Engelberg auf die nachgewiesenen Namen und Jahreszahlen hin zu durchforsten.

Die zweitägige Prospektion war erfolgreich. Da die Basis der Schichtablagerungen durch die kleine Sondierung 1 in der Brächbalm nicht erreicht wurde, kann in diesem Fundplatz sogar noch mit älteren Funden und Befunden gerechnet werden. Allenfalls würde es sich somit lohnen, die Sondierung in einer zukünftigen Kampagne noch etwas zu erweitern.

Urs Leuzinger
Amt für Archäologie Thurgau
Schlossmühlestrasse 15
CH-8510 Frauenfeld
urs.leuzinger@tg.ch

Anmerkungen

- 1 Wir möchten Peter Omachen, Leiter der Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Obwalden, ganz herzlich für das Vertrauen und die finanzielle Unterstützung danken. Ein grosses Dankeschön geht auch an Rolf De Kegel (Stiftsarchivar) sowie Daniel Amstutz (Geschäftsführer) des Klosters Engelberg, die uns Gastrecht auf ihrem Gelände gewährten.
- 2 Leuzinger et al. 2014; 2015; 2017; Sauter 2016.
- 3 Spillmann et al. 2012.
- 4 Gemäss Analysebericht vom 29. Juni 2022 von Thomas Burri vom Naturhistorischen Museum Bern handelt es sich bei diesen roten, krümeligen Ausblühungen um Verwitterungen eisenreicher Ablagerungen. Da auch Gips nachgewiesen wurde, dürfte es sich um ehemalige pyritreiche Lagen handeln, die vollständig umgewandelt wurden. Neben dem Gips sind auch Eisenhydroxide entstanden.
- 5 Gemäss Mitteilung von Forstingenieur ETH Josef Hess vom 27. April 2022.
- 6 Stuiver/Polach 1977; Reimer et al. 2004; 2020.
- 7 Spillmann et al. 2012.
- 8 Jecklin-Tischhauser 2007.
- 9 Rageth 2002.
- 10 Leuzinger et al. 2014; 2015; 2017; Sauter 2016.
- 11 Leuzinger/Fricker 2006.
- 12 Guggisberg 2000, 217.

Bibliografie

- Guggisberg, M. (2000) Der Goldschatz von Erstfeld. Ein keltischer Bildzyklus zwischen Mitteleuropa und der Mittelmeerwelt. Antiqua 32. Basel.
- Jecklin-Tischhauser, U. (2007) Graffiti und Rötelzeichnungen im Churer Diözesanarchiv. Jahresberichte Archäologischer Dienst Graubünden/Denkmalpflege Graubünden, 83-95.
- Leuzinger, U./Fricker, H. R. (2006) Engelberg OW, Planggenstafel. JbAS 89, 217-218.
- Leuzinger, U./Sauter, M./Haas, J. N. et al. (2014) Eine hallstattzeitliche Gebäudestruktur auf 1911 m ü. M. am Weg zum Surenenpass in Attinghausen UR Geissrügen. Vorbericht zur Kampagne 2013. JbAS 97, 153-168.
- Leuzinger, U./Sauter, M./Haas, J. N. et al. (2015) Spätmittelalterliche und neuzeitliche Alpnutzung zwischen dem Surenenpass und der Blakenalp, Gemeinde Attinghausen UR. JbAS 98, 145-153.
- Leuzinger, U./Haas, J. N./Hajdas, I. (2017) «Ginger City» - eine Wüstung am ehemaligen Surenenpassweg. as. 40, 4, 32-35.
- Rageth, J. (2002) Ausserferrera, nördlich Dorf. Jahresberichte Archäologischer Dienst Graubünden/Denkmalpflege Graubünden, 124-127.
- Reimer, P. J./Brown, T. A./Reimer, R. W. (2004) Discussion: Reporting and calibration of post-bomb ¹⁴C data. Radiocarbon 46, 1299-1304.
- Reimer, P. J./Austin, W. E. N./Bayliss, A. et al. (2020) The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0-55 cal kBP). Radiocarbon 62, 4, 725-757.
- Sauter, M. (Hrsg., 2016) Surenenpass. Archäologie und Geschichte in Attinghausen. Hochwald.
- Spillmann, P./Labhart, T./Brücker, W. et al. (2012) Geologie des Kantons Uri. Naturforschende Gesellschaft Uri - Bericht Nr. 24. Altdorf.
- Stuiver, M./Polach, H. A. (1977) Discussion: Reporting of ¹⁴C data. Radiocarbon 19, 3, 355-363.